

JAMES BAYNES
(1766-1837)

ÍNDICE

- 5 Introducción del curador
- 7 Acerca de la colección
- 9 James Baynes (1766-1837)

INTRODUCCIÓN DEL CURADOR

El periodo histórico conocido como *Late Georgian* es el que corresponde al término de los periodos de gobierno de George III (1738-1820) y George IV (1762- 1830). Este último actuó como regente en el último periodo de locura de George III de 1811 a 1820, y una década después como miembro de la nobleza y mecenas de las artes; también fue un conocido libertino de la época.

Los artistas de este periodo trabajaron y desarrollaron su obra con la finalidad de conservar las tradiciones y usos de épocas anteriores, enfocándose principalmente en el Neoclásico y alguna influencia particular del Romanticismo.

Durante este periodo, los artistas fueron beneficiados por el cambio de estatus del artista debido al impulso económico de la clase media que dio la época. También un cambio importante se generó al tener organizaciones de artistas que crearon sus propias exhibiciones, lo que propició una competencia con las galerías comerciales y permitió un flujo económico entre el artista y el coleccionista de forma más directa, provocando precios accesibles para la clase media de la capital británica.

Es un momento de inicio de una apertura en el mercado del arte, que permite un mayor flujo entre los bienes artísticos y las divisas; eso permite un crecimiento de la industria directa e indirecta en el sistema del arte. Avances en productos y materiales empleados en las artes permitieron tener una oferta mayor para los artistas, lo que generó una diferencia en las dimensiones de los trabajos y una mejora en la calidad de los pigmentos utilizados.

James Baynes es un artista inglés nacido en Lancaster en 1766. Entró a los 18 años en la Royal Academy apoyado por algunos mecenas. Consiguió ganarse una buena reputación en la academia, misma que perdió al casarse sin el consentimiento de dichos filántropos, lo que devino en una vida

problemática y la pérdida de un viaje a Italia para realizar acuarelas. Pese a todo Baynes continuó su carrera trabajando para la Polygraphic Society, quienes hacían reproducciones de obras de arte reconocidas y se les retocaba a mano. Su trabajo le permitió independencia financiera que lo llevó a vivir en el centro de Londres por más de cuarenta años, hasta la fecha de su muerte.

Las piezas que presentamos en la exhibición son parte de la colección privada que el artista conservó por muchos años, misma que se heredó en la familia y que tuvimos la fortuna de poder obtener de manos de la heredera directa del artista. Hablamos de una colección de arte que ha sido vista por la familia y cercanos del artista, pero nadie más fuera de ese círculo. Somos nosotros los primeros en poder apreciar estas piezas en su conjunto fuera del círculo familiar de James Baynes. Somos afortunados por poder tener esta colección de dibujos y tintas en México, siendo los primeros y únicos que podremos apreciar todos estos dibujos juntos. Una experiencia realmente de la familia del artista. Una experiencia irrepetible.

Dr. Pablo Angel Lugo
Marzo 2021

ACERCA DE LA COLECCIÓN

Es raro descubrir obras previamente ocultas de gran talento y valor, y aun más raro es el encontrar una colección que ha permanecido en la familia de un artista por generaciones.

Al ser un coleccionista de acuarelas inglesas y dibujos, siempre estoy puliendo los catálogos de subastas buscando lotes interesantes. Esto ha sido una oportunidad y desafío durante los tiempos de Covid al no poder ver los objetos de manera física lo cual significa tomar un poco más que una oportunidad; es además un disuasor a otros compradores. Y así fue como adquirí la colección de James Baynes. Los trabajos fueron presentados sin ostentación dentro de una caja de cartón en una casa de subastas regional, casi oculta al ojo público. Sabía que James Baynes fue un artista de reputación pero aun así fue una gran sorpresa y emoción desempacar el lote y ver realmente el exquisito talento presente en esta colección única. Son claramente una muestra del maestro del dibujo que Baynes era.

El etiquetado al reverso de las obras confirmaron que la colección había estado en la familia de James Baynes por generaciones y además ocultas de la mirada pública durante 200 años.

John Wright
Director en Reino Unido, Glocal Art Markets

JAMES BAYNES (1766-1837)

James Baynes fue un artista de la acuarela y maestro del dibujo. Nació en Kirkby Lonsdale, Westmorland como hijo de un comerciante y el mayor de seis hermanos. Mostró ser una promesa temprana como artista y fue empleado para dibujar cabezas y dispositivos de trabajo. Su talento fue reconocido por el Dr. Campbell, un médico de su comunidad quien envió algunos de sus bocetos al pintor George Romney. Gracias a eso, Baynes fue enviado a Londres para estudiar con George Romney bajo el patrocinio del Dr. Campbell. Para el año de 1784 Baynes se incorpora como estudiante de la Royal Academy. Un año más tarde se casa sin la aprobación del Dr. Campbell, lo que le llevó a perder el apoyo financiero que se le otorgaba.

Enseñó dibujo con muchos alumnos notables como John Wood, Sir Henry Sass y J.D. Harding. Fue un asiduo expositor de su trabajo que constaba principalmente de acuarelas y ocasionalmente óleos en la Royal Academy desde 1796 hasta 1837. Su tema se centró en los paisajes de las regiones de Norfolk, North Wales, Cumberland y Kent, a menudo presentando figuras y ganado. Su hijo Thomas Mann Baynes también fue un destacado artista.

Tuvo ocho hijos y fue miembro de la Iglesia Sandemaniana, una fe cristiana fundamentalista. Viajó extensamente al sur de Inglaterra en 1802, Gales y el oeste de Inglaterra en 1810, Cumberland en 1815 y Kent en 1816.

Las obras de Baynes se encuentran en la Colección de Arte del Gobierno del Reino Unido, la Colección de la Escuela de Diseño de Rhode Island, el Museo Británico de Londres, el Museo de Bellas Artes de Boston, el Centro de Arte Británico de Yale y el Museo de Nueva Zelanda así como en colecciones privadas.

Aliso y espino
1820 ca.
211 x 127 mm
Lápiz en papel, 150 g/m²

El viejo granero
1820 ca.
315 x 215 mm
Lápiz en papel, 200 g/m²

Fresno
1820 *ca.*
190 x 112 mm
Acuarela monocromática y lápiz en papel, 200 g/m²

Sheerness
1820 *ca.*
169 x 118 mm
Acuarela y lápiz sobre papel, 200 g/m²

Litografía sin título
1820 *ca.*
325 x 199 mm
Lápiz en papel, 200 g/m²

Follaje
1820 *ca.*
185 x 127 mm
Lápiz en papel, 200 g/m²

Casa en el camino del pueblo
1820 *ca.*
302 x 197 mm
Tinta y lápiz en papel, 200 g/m²

Árbol trenzado
1820 *ca.*
120 x 190 mm
Lápiz en papel, 200 g/m²

Bosquejos de ovejas
1820 *ca.*
145 x 99 mm
Lápiz en papel, 200 g/m²

Orilla
1820 *ca.*
281 x 194 mm
Lápiz en papel, 200 g/m²

Cabaña con techo de paja
1820 *ca.*
182 x 131 mm
Lápiz en papel, 200 g/m²

La cabaña
1820 *ca.*
313 x 214 mm
Lápiz en papel, 200 g/m²

El pastor
1820 *ca.*
167 x 85 mm
Lápiz y tinta en papel, 150 g/m²

Ganado pastando
1820 *ca.*
222 x 147 mm
Lápiz y gis en papel, 100 g/m²

Vieja cabaña de piedra
1820 ca.
182 x 131 mm
Lápiz en papel, 150 g/m²

Arco en pared de piedra
1820 ca.
350 x 246 mm
Lápiz en papel, 150 g/m²

Madre e hija bajo el fresno
1820 ca.
288 x 213 mm
Tinta y lápiz en papel, 150 g/m²

Global & Local Art Markets Consultants

Glocal Art Markets Consultants Ltd
Unit 24, 7 Fountayne Rd.
N15 4QL, London, United Kingdom
info@glocalartmarkets.com